

PSIXOLOGIYADA SOTSIAL IQTIDORLILIKNI O‘RGANISHNING XORIJ TAJRIBASI

Muhammadrasul Abdimumin o‘gli Ibrogimov

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

“Umumiy psixologiya” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Inson individual xususiyatlari orasida iqtidor muhim xususiyat sifatida, insonning jamiyatda o‘z o‘rniga ega bo‘lishda asosiy omillardan biri sifatida qaraladi. Mazkur maqolada iqtidor masalasidagi zamonaviy tadqiqotlar va psixologik modellar masalasiga to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: iqtidor, psixologik model, tadqiqot, iqtidor komponentlari, katalizator.

Аннотация: Среди индивидуальных особенностей человека одаренность рассматривается как важная характеристика, один из главных факторов места человека в обществе. Данная статья посвящена вопросу современных исследований и психологических моделей по проблеме одаренности.

Ключевые слова: одаренность, психологическая модель, исследование, компоненты таланта, катализатор.

Annotation: Among human individual characteristics, giftedness is considered as an important characteristic, one of the main factors in a person's place in society. This article focuses on the issue of modern research and psychological models on the issue of giftedness.

Keywords: giftedness, psychological model, research, talent components, catalyst.

Ma'lumki, sotsial iqtidor inson hayoti uchun muhim sanalgan psixologik hodisa sanalib, u orqali shaxs boshqalar bilan maqsadga muvofiq, mazmunli munosabatlar o‘rnata olish qobiliyatiga ega bo‘ladi. Shuningdek, fanda sotsial iqtidorlilikni belgilovchi ijtimoiy idrok, ijtimoiy xulq-atvor, axloqiy mulohaza yurita olish, tashkilotchilik kabi qator tarkibiy elementlar mavjud. Bunday qobiliyatlarni shaxsda erta shakllantirish, ularni muvaffaqqiyali shaxslararo munosabatlarga tayyorlash, ijtimoiy vaziyatlar va holatlarga sezgir ko‘nikmalarni rivojlantirish hamda jamiyatga sotsializatsiyasini tezroq shakllantirish ishlari, hozirgi zamonaviy psixologiya uchun dolzarb vazifalardan biridir. Sotsial iqtidorlilik tushunchasi iqtidor

tushunchasi bilan uzviy bog‘liq sanalib, muammoni hal etishda ushbu ikki tushunchani integral asosda ko‘rib chiqish maqsadga muvofiq ish sanaladi.

Tom ma‘noda iqtidorlilik – insonning bir yoki bir necha sohada yuqori darajadagi muvaffaqiyatga erishishining asosiy manbai sanalgan psixik sifatdir. Ya‘ni iqtidorli bola – ma‘lum bir sohada katta muvaffaqiyatlari bilan ajralib turadigan bola hisoblanadi. Shu bois, ham iqtidor, iqtidorning strukturasi, uning namoyon bo‘lishi va turlari masalasida ko‘plab olimlar fundamental tadqiqotlar borishgan. Misol uchun, tadqiqotchi L.I.Larinova iqtidor tushunchasini quyidagi uch komponentdan iborat ekanligini ta‘kidlab o‘tadi: intellekt, ijodkorlik, ma‘naviyat. Boshqa bir tadqiqotchi V.I.Panov esa, iqtidorlilik namoyon bo‘lishining alomatlarini bevosita shaxsning motivatsion, emotsional, irodaviy, psixofiziologik bilan bog‘liq holda tushuntirishga harakat qiladi [1,477].

Yuqori keltirilgan ma‘lumotlardan farqli o‘laroq, iqtidorlilikning klassifikatsiyasi bo‘yicha ham, fanda o‘ziga xos qarashlar mavjud. Rus olimasi D.B.Bogoyavlenskaya iqtidorlilikka tegishli klassifikatsiyaning besh mezonini ajratib ko‘rsatadi[2,65]:

- Hosil bo‘lish shakli;
- Shakllanganlik darajasi;
- Namoyon bo‘lish kengligi;
- Yosh, dinamik xususiyatlar,
- Faoliyat shakli va hokazo.

Muallif tomonidan keltirilgan har bir tasnifiy sifatlar, bir-biri bilan o‘zaro bog‘liqdir. AQSh “Ta‘lim boshqarmasi” taklifiga asosan, iqtidorlilik – bu insonning intellektual, akademik, ijodiy, affektiv va psixomotorik sohalari bilan bog‘liq bo‘lgan, aktual va potensial imkoniyati sifatida ta‘rif etiladi. Demak, iqtidorli shaxsni o‘rganish faqat intellektual imkoniyatlar bilangina emas, otsial ko‘nikmalar, kognitiv faollik, motivatsion imkoniyatlar orqali ham baholanishi lozim.

Ba‘zi tadqiqotchilar iqtidorlilikni bolaning noyob qobiliyatlari sifatida matematik qobiliyat, musiqiy qobiliyat, lingvistik qobiliyat, ijtimoiy qobiliyat, jismoniy qobiliyat kabi turlarga bo‘lib o‘rganadi. Ayrim tadqiqotlarda sotsial iqtidorlilik va iqtidorlilik kasbiy sohalarga bog‘lamagan holda, ham umumiy tahlil etiladi. Psixolog N.S. Leytes, S.S.Stepanovlar iqtidorlilik turlariga quyidagicha yondoshishadilar[3,477]. Muallifga muvofiq, badiiy iqtidor – bu iqtidorlilik shakllaridan biri bo‘lib, u bolalarda maxsus maktablarda, to‘garaklarda shakllanadi, rivojlanadi. Unga ega bo‘lgan o‘quvchilar musiqa, haykaltaroshlik, aktyorlik sifatlariga ega bo‘ladilar. Bunda eng asosiy muammolardan biri shuki, umumta‘lim maktablarida bolalarni to‘g‘ri kasbga yo‘naltirish va ularni qobiliyatlarini o‘z vaqtida

qo‘llab-quvvatlashdir. Umumiy intellektual va akademik iqtidorga ega bolalar – boshqa o‘quvchilardan farqli o‘laroq, fanlarga oid tushunchalarni tezda o‘zlashtiradilar, ma’lumotlarni tezda esga olib qolishadi. Bundan tashqari, ma’lumotlarni qayta ishlash qobiliyati, ularga turli fan sohalarini o‘zlashtirish imkonini beradi. Akademik iqtidor nisbatan ushbu iqtidor turi, boshqacha ma’noga ega bo‘lib, u alohida fan yo‘nalishlarida ko‘proq namoyon bo‘ladi va ko‘proq xususiy ahamiyat kasb etadi. Ba’zan, fanda iqtidor turlarini bitta umumiy iqtidor sifatida e’tirof etuvchi mualliflar ham bo‘lib, ularning fikricha iqtidorlilik turlarga ajratilmaydi.

Tadqiqotchi A.M. Matyushkinning takidlashicha, jamiyatda faqat bir xil iste’dod – ijodkor bor: ijod bo‘lmasa, iste’dod haqida gapirish befoyda. Iqtidorning faoliyat sohasiga ko‘ra, ijodiy iqtidor, umumiy intellektual va akademik iqtidor, badiiy iqtidor, sotsial iqtidorlilikka bo‘lish mumkin. Biz uchun sotsial iqtidorlilik muhim sanalgani uchun, u haqda kengroq to‘xtalib o‘tishga harakat qilamiz.

Sotsial iqtidorlilik – tashkilotchilik va yetakchilik qobiliyatlari, shuningdek muloqatchanlik, chiqishuvchanlik kabi xususiyatlar bilan tavsiflanib, mazkur iqtidor turiga ega bolalardan yaxshi pedagog, ijtimoiy ish xodimi, psixolog, rahbar chiqishi mumkin. Sotsial iqtidorlilikning tarkibiy qismida, boshqaruvchanlik qobiliyati muhim o‘rin tutadi. Ya’ni liderlik sifatiga ega va sotsial iqtidorga ega bolalarga xos quyidagi ijtimoiy-psixologik xususiyatlar ajratiladi:

- Intellekt o‘rtachadan yuqori;
- Mas’uliyatlilik;
- Maqsad qo‘ya olish;
- Yetakchilik;
- Boshqalarga nisbatan empatiya;
- Fikrlarini aniq bildirish;
- Qisqa vaqt ichida reja tuza olish;
- Moslashuvchanlik;
- O‘ziga ishonch;
- Irodaviylik.

Shu o‘rinda, iqtidor va qobiliyatning psixologik tasnifini berib o‘tish maqsadga muvofiq. Bizningcha:

– “Iqtidor” va “qobiliyat” o‘ziga xos tushunchalarga ega, ulardagi inson xususiyatlari har qanday amaliy faoliyat taqdim etayotgan talablar nuqtai nazaridan ko‘riladi. Amaliyotda qo‘llaniladigan “qobiliyat” tushunchasi uchta asosiy qismga ega:

– Birinchidan, qobiliyat psixologik o‘ziga xos alohida xususiyatlarga ega bo‘lib, bir odamni boshqasidan farqlaydigan qobiliyat tushuniladi, barcha odamlar xos bo‘lgan qobiliyat haqida gap ketganda hech kim bu iborani ishlatmaydi.

– Ikkinchidan, qobiliyat iborasi umuman olganda odamdagi o‘ziga xos har qanday turli xususiyatlarni anglatmay, balki faqat turli faoliyatlarni bajarishda erishgan muvaffaqiyatiga bog‘liq bo‘lgan shaxsga nisbatan qo‘llaniladi. Masalan, ba’zi odamlar shubhasiz o‘ziga xos fazilatlariga ega: jizzakilik, lanjlik, yalqovlik kabi hususiyatlarni odatda qobiliyat deb bo‘lmaydi, chunki har qanday faoliyatda ham har doim muvaffaqiyatga erishish mumkin emas.

– Uchinchidan, “qobiliyat” tushunchasi ayrim shaxslarda, ya’ni uning bilimi yoki bilarmonligiga qarab belgilanmaydi. Ko‘pincha, pedagog o‘quvchining faoliyatidan uncha qoniqmasada, lekin shunga qaramay yaxshi o‘zlashtirmayotgan bola boshqa o‘rtoqlaridan ortda qolmay fanlarni yaxshi o‘zlashtirishga harakat qilishi bilan o‘qituvchini xursand qiladi va boshqalar. Ijodiy iqtidor masalasida tortishuvlar davom etmoqda. Kelishmovchilikning mohiyati quyidagicha. Ba’zi mutaxassislar ijodkorlikni iqtidorning barcha turlarida mavjud ajralmas elementi sifatida qabul qilishadi va uni alohida komponent sifatida olinmaydi.

Sotsial iqtidor muammosining ilk nazariy asoslarining bir tomoni, psixologiyada sotsial intellekt bilan uzviy bog‘liqlikda tadqiq etilgan (E.Torndayk, Dj.Gilford, G.Gardner) [4,58]. Demak, emotsional intellektni mustaqil psixologik tushuncha sifatida o‘rganila boshlanishini esa, sotsial iqtidor muammosining o‘ziga xos qirrasini sifatida qarash mumkin (M.Beldok, D.Goulman, X.Lyoyner, K.Shtayner, I.M.Yusupov) [5,98] .

O‘zbek psixologiyasining yetakchi olimlari ham qobiliyat va uning turlari borasida o‘ziga xos ilmiy izlanishlarni amalga oshirishgan. Jumladan, M.G.Davletshin o‘quvchilardagi texnik qobilyatlarni o‘rganish borasidagi izlanishi [6,477], E.G‘.G‘ozievning qobiliyatning umumiy psixologik jihatdan tahlili va aqliy qobiliyatlar masalasiga doir izlanishlari[3,47]., B.R.Qodirov esa, iqtidor va qobiliyatlarining diagnostikasi bo‘yicha “Sinf zukkolarini tanlash metodikasi”, “Iqtidorli bolalarning birlamchi tanlov metodikalarini (“100 ta so‘z” va “50 ta jumla” savodxonlik testlari) shakllantirgani, G‘.B.Shoumarov esa intellektida nuqsoni borlarda intellekt testlarini qo‘llashga bag‘ishlangan izlanishi, D.Muxamedovning tadqiqotlarida esa[8,42] ., ta’lim menejeri faoliyatini tashkil etish texnologiyalari orqali yetakchilik xususiyatlarini izohlaganligi Z.T.Nishonovning izlanishlarida, mustaqil fikrlash masalasiga bag‘ishlanganligi bilan ahamiyatlidir. Muammoning o‘rganilganlik holatiga doir tahlillar talabalar sotsial iqtidorining ijtimoiy-psixologik prediktorlari masalasi o‘rganilmaganligi sababli yangi tadqiqot mavzusi sifatida

tadqiq etishga yo‘naltirmoqda. Shaxs kamolotida insonning yuksak sifatleri va xususiyatlari juda katta ahamiyatga egadir. Insonning xarakteri, temperamenti qobiliyat hamda iqtidor kabi insonning muhim individual xususiyatlari insonning ijtimoiy maqomini belgilashda xizmat qiladi. Shuningdek mazkur xususiyatlar faolyaitning ma‘lum bir sohasidagi muvaffaqiyatlarini asosi bo‘lib xizmat qiladi. Iqtidor va iste‘dodning rivojlanishga ta‘sir qiluvchi nonkognitiv shaxs xususiyatlariga quyidagilardan iborat:

Stressga chidamlilik.

Muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasi.

Ta‘lim va ishning strategiyasi.

Sabrni nazorat qila olish.

Muvaffaqiyatsizlikdan qo‘rqmaslik.

Bilimga chanqoqlik.

O‘z-o‘ziga baho.

Xulosa qilib aytganda, iqtidorni insonning bir yoki bir necha sohalardagi muvaffaqiyatlarini belgilovchi, inson hayoti davomida rivojlanib boruvchi psixikaning sifatida ta‘rif berish mumkin. Ammo iqtidor tushunchasining bir ko‘plab sohalarda foydalanilish hamda doimiy tadqiqot o‘tkazish ehtiyoji bo‘lganligi sababli iqtidorning turli tavsiflariga duch kelish mumkin.

REFERENCES

1. Панов В.И. Одаренность как проблема современного образования / В.И. Панов. – Самара, 2007. – С. 477.
2. Богоявленская, Д.Б. Рабочая концепция одаренности/ Д.Б.Богоявленская, А.В. Брушлинский и др.; под общ. ред. В.Д. Шадрикова. – М.: Академия, 1998. – 225 с.
3. Панов В.И. Одаренность как проблема современного образования / В.И. Панов. – Самара, 2007. – С. 477.
4. Thorndike E.L. Intelligence and its uses // Harper’s Magazine. – 1920. – № 140. – P. 227 – 235; Gardner H. Frames of mind: The theory of multiple intelligence. N. Y.: Basic Books, 1983.; Guilford J. P. The nature of human intelligence. N. Y.: Mc. Graw-Hill, 1967.
5. Юсупов И. М. Психология эмпатии (Теоретические и прикладные аспекты): Дис. д-ра. психол. наук. С.-Петербург. Гос. Ун-т. СПб., 1995. -252 с.
6. Davletshin M.G. Tanlangan ilmiy ishlar to‘plami. – Toshkent, 2008.- 82 b.

7. Muxamedova D.G. Ta'lim menejerini innovatsion faoliyatga tayyorlashning ijtimoiy-psixologik texnologiyalarini takomillashtirish: Psixologiya fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. - Toshkent. - 2015. - 75 b.